

СУРУНКАЛИ БАВОСИЛНИ ХИРУРГИК ДАВОЛАШДА
МИНИИНВАЗИВ УСУЛЛАРНИ ТАНЛАШ

Шарипов Ф.А.

Самарқанд давлат тиббиёт университети

Долзарблиги. Сурункали бавосил энг кенг тарқалган проктологик касалликлардан бири бўлиб, уни хирургик даволашда қўлланиладиган усуллар хилма-хилдир. Анъанавий Миллиган–Морган геморроидэктомияси кучли операциядан кейинги оғриқ ва узоқ муддатли меҳнатга лаёқатсизлик билан кечади. Замонавий миниинвазив усуллар (ультратовуш скальпели, LigaSure, лазер, HAL-RAR) жорий этилиши билан муайян беморда оптимал усулни танлашнинг объектив мезонларини ишлаб чиқиш долзарб аҳамиятга эга.

Материал ва усуллар. Сурункали бавосилнинг III–IV даражаси билан касалланган 124 нафар беморнинг хирургик даволаш натижалари таҳлил қилинди. Асосий гуруҳни ультратовуш скальпели қўлланилган 64 нафар, таққослаш гуруҳини анъанавий Миллиган–Морган геморроидэктомияси ўтказилган 60 нафар бемор ташкил этди. Касаллик даражаси, тугунлар сони ва жойлашуви ҳамда ҳаммуаммоларни ҳисобга олган ҳолда усулни танлаш мезонлари ишлаб чиқилди.

Натижалар ва муҳокама. Касалликнинг даражаси ва тугунларнинг жойлашувига асосланган дифференциал ёндашув оптимал натижаларга эришиш имконини берди. Ультратовуш диссекцияси қўлланилганда операция давомийлиги ва интраоперацион қон йўқотиш сезиларли камайди (мос равишда $18,4 \pm 4,2$ дақиқа ва $8,2 \pm 2,4$ мл), операциядан кейинги оғриқ ВАШ бўйича 1-кунда $3,2 \pm 0,8$ баллни ташкил этди (таққослаш гуруҳида $6,4 \pm 1,2$). Операциядан кейинги асоратлар асосий гуруҳда 7,8%, таққослаш гуруҳида эса 21,7% ҳолатда қайд этилди. Меҳнатга лаёқатнинг тикланиши $21,8 \pm 3,4$ кундан $12,4 \pm 2,6$ кунгача қисқарди.

Хулоса. Сурункали бавосилни хирургик даволашда усулни касаллик даражаси, тугунлар жойлашуви ва беморнинг умумий ҳолатига асосланиб танлаш муҳим аҳамиятга эга. Ультратовуш скальпелига устуворлик бериш травматикликни камайтиради, оғриқ синдромини енгиллаштиради ва реабилитацияни тезлаштиради.